

HABIBULLO RAHIMOVNING “CONCERTINO” ASARI: MILLIY AN’ANALAR VA ZAMONAVIYLIK

Tursunova Ravshanoy, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O‘zbekiston.

Аннотация

KIRISH: XX asrda boshqa yirik musiqiy shakllarni qamrab olgan konsert janri inqirozdan muvaffaqiyatli qutulib, yangi uslublarga moslashgan holda keng ko‘lamli evolyutsiyani boshidan kechirdi. O‘zbekistonda ushbu janrning shakllanishi 1940-yillarda boshlangan. Dastlabki yillardagi klassik namunalardan tortib, mazkur janr 1960–1980-yillardagi cholg‘ular bazasining kengayishi hamda falsafiy-dramatik teranlikkacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tib, mustaqillik davrida kompozitorlik ijodiyotining izlanishlarida yangi faol bosqichiga ko‘tarildi.

MAQSAD: o‘zbekiston zamonaviy kompozitorlik ijodiyotida konsert janri evolyutsiyasi o‘ziga xosligini o‘rganish hamda Habibullo Rahimovning fortepiano va kamer orkestri uchun yozilgan “Concertino” asari tahlili misolida milliy musiqiy tilning zamonaviy ifoda vositalari bilan sintezlanish jarayonini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ishda majmuaviy musiqashunoslik tahlili metodlari qo‘llaniladi: tarkibiy-kompozitsion (murakkab uch qismlı va variatsion shaklnı o‘rganish), intonatsion-ritmik tahlil, shuningdek, musiqiy dramaturgiya va orkestronkaning uslubiy tahlili.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: X. Rahimov “Concertino”sining noyob musiqiy dramaturgiyasini batafsil ochib berish. Asarning milliy jozibasi xalq kuylaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtibos keltirish orqali emas, balki chuqur mualliflik qayta ishlashi: o‘zbek zarbli cholg‘ularining o‘ziga xos ritmikasini fortepiano fakturasiga kiritish orqali erishilganligi isbotlanadi. Shuningdek, asarning tarkibiy novatorligi (turli xarakterdagi 8 ta variatsiyani o‘z ichiga olgan bir qism) va lirik o‘rta qismda impressionistik bo‘yoqlardan foydalanilganligi ochib berish.

XULOSA: X. Rahimovning “Concertino” asari o‘zbek simfonik musiqasida yangi ufqlarnı ochib beradi. O‘zbek milliy an‘analarining zamonaviy orkestr va fortepiano yozuvi bilan uzviy uyg‘unlashuvi orqali janrni yangicha talqin qilish borasidagi ushbu dadil tajriba O‘zbekistonda konsert janrining yuqori salohiyati va kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: konsert janri, o‘zbek simfonik musiqasi, Habibullo Rahimov, Concertino, musiqiy dramaturgiya, variatsion shakl, milliy an‘analar, zamonaviy ifoda vositalari.

«КОНЦЕРТИНО» ХАБИБУЛЛО РАХИМОВА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Турсунова Равшаной, Узбекская государственная консерватория, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в XX веке жанр концерта претерпел масштабную эволюцию, успешно избежав кризиса, затронувшего другие крупные музыкальные формы, и адаптировавшись к новым стилям. В Узбекистане становление этого жанра началось в 1940-х годах. Пройдя путь от классических образцов ранних лет до расширения инструментальной базы и философско-драматической глубины в 1960–1980-х годах, в период независимости жанр вступил в новую фазу активных композиторских поисков.

ЦЕЛЬ: изучение специфики эволюции концертного жанра в современном композиторском творчестве Узбекистана и выявление процесса синтеза национального музыкального языка с современными средствами выразительности на примере «Концертино» для фортепиано и камерного оркестра Хабибулло Рахимова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе применяются методы комплексного музыковедческого анализа: структурно-композиционный (исследование сложной трехчастной и вариационной формы), интонационно-ритмический анализ, а также стилистический разбор музыкальной драматургии и оркестровки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: раскрытие уникальной музыкальной драматургии «Концертино» Х. Рахимова. Будет доказано, что национальный колорит произведения достигается не путем прямого цитирования народных мелодий, а через глубокую авторскую переработку: внедрение специфической ритмики узбекских ударных в фортепианную фактуру. Продемонстрировано структурное новаторство произведения (одна часть, включающая 8 разнохарактерных вариаций) и использование импрессионистических красок в лирической середине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «Концертино» Х. Рахимова открывает новые горизонты в узбекской симфонической музыке. Смелый эксперимент по переосмыслению жанра, при котором узбекские национальные традиции органично сливаются с современным оркестровым и фортепианным письмом, подтверждает высокий потенциал и перспективность дальнейшего развития жанра концерта в Узбекистане.

Ключевые слова: жанр концерта, узбекская симфоническая музыка, Хабибулло Рахимов, Концертино, музыкальная драматургия, вариационная форма, национальные традиции, современные средства выразительности.

HABIBULLO RAKHIMOV'S "CONCERTINO": NATIONAL TRADITIONS AND MODERNITY

Tursunova Ravshanoy, Uzbek State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the 20th century, the concerto genre underwent a large-scale evolution, successfully avoiding the crisis that affected other major musical forms and adapting to new styles. In Uzbekistan, the formation of this genre began in the 1940s. Having progressed from the classical models of the early years to the expansion of the instrumental base and philosophical-dramatic depth in the 1960s–1980s, the genre

entered a new phase of active compositional exploration during the period of independence.

PURPOSE: to study the specifics of the concerto genre's evolution in the modern compositional work of Uzbekistan and to identify the process of synthesizing the national musical language with modern means of expression, using the example of Habibullo Rakhimov's "Concertino" for piano and chamber orchestra.

MATERIALS AND METHODS: the paper applies methods of comprehensive musicological analysis: structural-compositional (investigation of complex three-part and variational forms), intonational-rhythmic analysis, as well as stylistic examination of musical dramaturgy and orchestration.

RESULTS AND DISCUSSION: revealing the unique musical dramaturgy of H. Rakhimov's "Concertino". It will be proven that the national flavor of the work is achieved not through direct quotation of folk melodies, but through deep authorial reworking: the introduction of the specific rhythm of Uzbek percussion into the piano texture. The structural innovation of the work (a single movement comprising 8 diverse variations) and the use of impressionistic colors in the lyrical middle section are demonstrated.

CONCLUSION: H. Rakhimov's "Concertino" opens new horizons in Uzbek symphonic music. A bold experiment in rethinking the genre, in which Uzbek national traditions organically merge with modern orchestral and piano writing, confirms the high potential and promising future for the further development of the concerto genre in Uzbekistan.

Keywords: concerto genre, Uzbek symphonic music, Habibullo Rakhimov, Concertino, musical dramaturgy, variational form, national traditions, modern means of expression.

X asr kompozitorlik ijodiyoti o'zining o'ta murakkabligi va turli yo'nalishlardagi izlanishlari bilan ajralib turadi. Ushbu davrda ko'plab yirik janrlar tez-tez o'zgarib turuvchi tarixiy vaziyatni to'laqonli aks ettira olmay inqirozni boshdan kechirayotgan bir paytda, konsert janri bundan mustasno bo'lib qoldi va yangiliklardan qochmagan holda, zamonaviy timsollar va musiqa uslubini yaratishga bel bog'ladi. U qotib qolgan emas, balki tirik mexanizm kabi davrning murakkab pulsini, zamonaviy insonning psixologik ziddiyatlarini o'zida aks ettira oldi. B. Bartok, I. Stravinskiy, A. Berg, P. Xindemit, A. Onegger, J. Menotti, D. Shostakovich, S. Prokofyev, A. Shnitke va R. Shedrin kabi davrning yirik mutafakkir-ijodkorlari bu janrga murojaat qilib, yakkaxon va orkestr o'rtasidagi an'anaviy dialogni chuqur falsafiy va dramatik darajaga ko'tardilar.

Xuddi shu davrda o'zbek musiqiy madaniyatida ham ulkan tizimli o'zgarishlar yuz berib, milliy konsert janrining tamal toshi qo'yildi. 1940-yillarda shakllana boshlagan bu janr shunchaki chetdan andoza olish emas, balki ularni milliy intonatsion kodlar bilan boyitish jarayoni edi. Kompozitorlar ko'p ovozi orkestr yozuvining murakkab qonuniyatlarini o'zlashtirib, uni o'zbek ohanglari tili bilan so'zlashishga o'rgatdilar. Bu murakkab transformatsiya jarayonida Y. Kreyn, G. Mushel, R. Nazarov hamda R.

Hamrayevlarning o'rnini beqiyos. Garchi dastlabki tajribalar klassik qiyofa – uch qismli turkum va sonata shakli doirasida yaratilgan bo'lib, ayrim hollarda badiiy jihatdan ma'lum bir izlanishlar bosqichida turgan bo'lsa-da, ular o'zining sof milliy ruhi va samimiyati bilan katta tarixiy ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga, janr o'zining dastlabki bosqichidayoq qoliplarni yorib o'tishga intildi: masalan, G. Mushelning 2-konserti an'anaviy uch emas, ikki qismdan iborat bo'lib, asarning o'tkir dramatik konflikt bilan boshlanishi musiqashunos T. Vyzgo ta'kidlaganidek, janrning ichki imkoniyatlari qanchalik keng ekanligini isbotlab berdi.

1940–1960-yillar oralig'i o'zbek musiqasida konsert janrining chinakam kengayish davri bo'ldi. Bu jarayonning asosiy drayveri sifatida sahnaga yuqori texnik imkoniyatlarga ega bo'lgan yangi iste'dodli ijrochilar avlodining kirib kelishini e'tirof etish zarur. Mashhur pianinotchilar O. Yusupova, A. Sharipova, M. Sultonova hamda mohir cholg'u ijrochilari A. Rahimov, A. Sapayev, M. Yunusxonovlarning faoliyati ijodkorlar oldiga yanada murakkabroq vazifalarni qo'ydi va janrga bo'lgan milliy ehtiyojni keskin kuchaytirdi. Agar avvalgi bosqichda asosan fortepiano va skripka dominantlik qilgan bo'lsa, 1960-yillarga kelib tembrlar palitrasi sezilarli darajada kengaydi. Maydonga F. Yanov-Yanovskiy, S. Jalil, A. Malaxov, S. Xaitboyev, R. Vildanov va Sh. Shohimardonova kabi erkin tafakkurli yangi kompozitorlar avlodi kirib keldi. Bu davr musiqasining hissiy diapazoni boyib, an'anaviy lirik obrazlar o'rnini dramatik va chuqur falsafiy timsollar egallay boshladi. Musiqa tilida esa S. Raxmaninov va S. Prokofyevning polifonik teranligiga tayanish hamda impressionizmning nozik rangtasvir garmoniyalarini o'zlashtirish tendensiyalari yaqqol sezildi.

1970–1980-yillarga kelib, konsert janri shunchaki ijrochilik mahoratini namoyish etish vositasidan murakkab intellektual va simfonik konsepsiyalar maydoniga aylandi. R. Abdullayev, I. Akbarov, N. Zokirov, M. Mahmudov, A. Nabiyev va X. Rahimov kabi ijodkorlar asarlarida an'anaviy qoliplar parchalanib, ularning o'rniga poema, fantaziya va erkin variatsiya shakllari ustuvorlik qila boshladi. Yakkaxon va orkestr endi shunchaki raqobatchi emas, balki yagona musiqiy mexanizmining uzviy qismlari, bir-birini to'ldiruvchi ko'p ovoqli tizimlar sifatida namoyon bo'ldi. Kompozitorlar konsert janrini dadil va radikal tajribalar laboratoriyasiga aylantirdilar.

Mustaqillik davri o'zbek musiqasiga yangi tafakkur erkinligini va yondashuvlarni olib kirdi. Konsert janrida faol izlanishlar uzluksiz davom etdi va sohaga D. Amanullayeva, A. Latifzoda, D. Yanov-Yanovskiy hamda P. Medyulyanova kabi yosh ijodkorlar mutlaqo yangi nafas olib kirdilar. Bu davrdagi uzluksiz izlanishlarning eng yorqin, estetik va tuzilmaviy jihatdan yetuk namunalaridan biri sifatida Habibullo Rahimovning 1997-yilda yaratilgan hamda 1998-yilda katta muvaffaqiyat bilan ijro etilgan fortepiano va kamer orkestri uchun “Concertino” asarini keltirish mumkin. Bu asar yillar davomida shakllangan ijodiy tajribalarning va milliy musiqiy kodning zamonaviy konstruktiv yechimlar bilan o'ziga xos mukammal sintezi sifatida e'tiborga molikdir.

Бадий Ushbu asar o'zining bir qismidan iboratligi va variatsion rivojlanish usullari keng qo'llanilgani bilan Yevropa an'analaridagi “konsertshtyuk” janriga o'xshab ketsa-da, undan farq qiladi. Mazkur asarda kompozitor folklor materialidan tayyor ko'rinishda

foydalanishdan voz kechilgan. Asarda faqat muallif yaratgan kuylar ishlatilgan. Ular xalq kuylaridan to'g'ridan-to'g'ri iqtibos keltirmagan holda, bevosita teran milliy ruh bilan sug'orilgan va XX asrning murakkab garmonik vositalariga tayangan holda janrning badiiyyangicha talqinini namoyish etadi.

Asarning musiqiy dramaturgiyasi qat'iy mantiqiy tuzilmaga ega: boshlang'ich ritmik yadro (ohang) butun asar arxitekturasini ushlab turuvchi asosiy ustun vazifasini bajaradi va rivojlanish uchun cheksiz imkoniyatlar ochib beradi.

Bosh mavzu o'zining o'ta faol ritmik qiyofasi, serg'ayrat, pulsatsiyaga boy va bayramona ruhi bilan ajralib turad:

The image shows a musical score for a piece in 8/8 time. It consists of five staves. The first two staves are in treble clef, and the last three are in bass clef. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'mf' and 'pffzz'. The piece appears to be a rhythmic study or a short composition.

Uning chinakam estetik jozibasi shundaki, unda o'zbek zarbli cholg'ulariga xos an'anaviy ritmik o'lchovning (usulning) kuchli urg'ulari akademik janr qolipida yuzaga chiqarilgan. Kuy tuzilishida doira cholg'usiga xos "bum-baka-baka" kabi mikromotivlar yaqqol sezilib turadi va kompozitor asar davomida ushbu ritmik formulani nafaqat yashirin ostinato sifatida, balki bir necha bor bevosita doira ijrosida ham ochiq keltirib o'tadi, bu esa milliy va umumbashariy sadolanishning o'ziga xos sintezini hosil qiladi.

Bu murakkab ritmik qiyofa asosan fortepiano partiyasida shakllanadi. Tayyorgarlik jarayonida kamer orkestrning barcha guruhleri faol ishtirok etib, polifonik qatlamlarni hosil qilsa-da, variatsiyalarning bosh mavzusi aynan fortepiano ijrosida, go'yo zarbli cholg'u tabiatini o'zida mujassam etgan holda vujudga kelishi puxta o'ylangan dramatik yurishdir. Asarning intonatsion negizi dastlab muqaddimada xira mikromotivlar tarzida namoyish qilinadi va pog'onama-pog'ona kinetik energiya to'plab, yorqin, to'laqonli mavzuga aylanadi.

"Concertino" makro darajada murakkab uch qismli shaklda yozilgan. Uning chekka qismlari dinamik variatsion shaklda, o'rta qismi esa erkin, improvizatsion qolipda talqin qilingan. Asosiy mavzudan so'ng bir-biridan keskin chegaralanmagan holda, uzluksiz simfonik rivojlanish tamoyili asosida bir nafasda ijro etiladigan 8 ta variatsiya keladi. Bu variatsiyalarni dialektik jihatdan ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Mavzu qiyofasini saqlovchi variatsiyalar (1, 2, 3, 7): Bu bosqichda mavzu yangi tembrlar orqali rang-barang tovushlanishga ega bo'ladi. Masalan, I variatsiyada fleyta ijrosida nozik, shaffof lirik xususiyatlar ochilsa, II variatsiyada zarbli asboblardan va mis puflama cholg'ular orqali tantanavor, epik ruh, qolganlarida esa psixologik teran, xayolchan kayfiyatlar yuzaga chiqariladi.

2. Rivojlovchi variatsiyalar (4, 8): Ikkinchi guruhda mavzuning ichki potentsiali to'la ochiladi va rivojlanish xususiyatlari keskin faollashadi. Mavzu motivlarga parchalanib, turli orkestr guruhlari o'rtasida intensiv polifonik muloqotga kirishadi yoki ayrim intonatsion iboralar o'stirilish orqali yangi, mustaqil mavzular shakllanishiga zamin yaratadi.

Xususan, 4-variatsiyada asosiy ritmik surat ikki barobar kengaytirilib (augmentatsiya), monumental akkord tuzilmalari orqali namoyish etiladi. Uning erkin improvizatsion ruhi o'zgaruvchan, murakkab o'lchovlar yordamida quvvatlanib, asar dinamikasini cho'qqiga ko'taradi.

8-variatsiyada esa emotsional vaziyat tubdan o'zgaradi: o'tkir ritmik asosiy mavzu o'z qiyofasini butunlay o'zgartirib, keng nafasli, cheksiz go'zal lirik kuyga evriladi. U torli cholg'ularning yagona (unison) ijrosida iliqlik, yorqinlik va nafislik ramzi sifatida talqin qilinadi.

Ushbu 8 ta variatsiya silsilasi X. Rahimovning nafaqat yetuk cholg'ulashtirish (orkestrrovka) ustasi ekanligini, balki tembr dramaturgiyasi va tematik rivojlanish tamoyillaridan qanday yuksak mahorat bilan foydalanganini yaqqol ko'rsatadi. Kompozitor bitta asosiy mavzuga har gal yangi garmonik libos, kutilmagan tembr va polifonik fon berish orqali tinglovchiga turfa xil psixologik holatlarni taqdim etadi.

Agar asarning birinchi qismi sho'x, motorli va dadil ruhga ega bo'lsa, o'rta qism butunlay boshqa o'lchamga o'tib, tasavvufiy va lirik manzarani yoritadi. Kompozitor bu nozik tasvirni yaratishda impressionizm an'anasiga xos boy koloristik bo'yoqlardan dadil foydalangan. Orkestr yozuvidagi erkin, markazlashmagan tonallik, yumshatilgan noodatdiy alteratsiyalashgan akkord tuzilmalari, glissando va xromatik o'tishlarga tayangan passajlar sehri, tushdek maftunkor musiqa olamini yaratadi. Shunga qaramay, bu qism asarning umumiy me'moriy tuzilishidan uzilib qolmaydi.

O'rta qismning sokin rivojida "Concertino"ning asosiy ritmik surati xuddi uzoqdan eshitilayotgan aks-sado kabi uch marotaba takrorlanadi va uning tobora yaqinlashib keluvchi to'rtinchi ko'rinishi tabiiy ravishda dinamik reprizaga olib keladi.

Reprizada bosh mavzu yana dastlabki holatidek fortepiano partiyasida paydo bo'ladi, ammo endi u xronologik tartibda oxirigacha ijro etilmasdan, fragmentar tarzda torli va puflama cholg'ularga uzatiladi. Yakuniy variatsiyalarda mavzu keskin parchalanib rivojlantiriladi, hajman qisqarib, stretto usulida qalinlashadi va o'zining dastlabki qiyofasidan sezilarli uzoqlashadi. Konsert o'ta tantanavor, apofeoz ruhda yakunlanib, so'nggi iboralarda muqaddimadagi ba'zi yashirin kuylarni eslatuvchi arkani hosil qiladi. Asar davomida fortepiano partiyasiga o'zining ulkan texnik imkoniyatlari, perkussion va koloristik ifoda vositalaridan foydalanishga keng maydon yaratilgan bo'lib, janrga xos an'anaviy "musobaqalashuv" (konchertare) munosabatlari bu yerda o'zaro to'ldirish va intellektual dialog ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Habibullo Rahimovning "Concertino" asari o'zbek simfonik va kamer musiqasi evolyutsiyasida mutlaqo yangi ufqlarni ochib bergan konseptual asardir. Bu asar shunchaki navbatdagi musiqiy tajriba emas, balki XX asr oxiri – XXI asr boshlaridagi o'zbek musiqiy tafakkurining o'ziga xos arxitekturasini, uning tarkibiy qonuniyatlarini namoyish etuvchi murakkab tizimli janr. Unda kamer orkestr va fortepiano uslubida o'zbek milliy tafakkur tarzi, avloddan-avlodgao'tib kelayotgan ritmik genetikasi eng zamonaviy kompozitorlik texnikalari asosida qat'iy va mantiqiy fundementga asos solingan.

Asarning yutug'i shundaki, kompozitor milliy o'zlikni ifodalashda folklor va tayyor xalq kuylaridan sitata (iqtibos) keltirishdek oson yo'ldan voz kechgan. Buning o'rniga u milliy musiqaning eng chuqur, funksional qatlamlariga – uning ritmik asosi va intonatsion yadrosiga murojaat qiladi. Doira usullariga xos bo'lgan "bum-baka-baka" ritmik formulasi asarda shunchaki jo'navozlik elementi emas, balki butun musiqiy matnni harakatga keltiruvchi, uning rivojlanish mantiqini belgilab beruvchi universal til, o'ziga xos "algoritm" vazifasini bajaradi. Bu ritmik yadro asar davomida o'zgarib, turli tembr va garmonik holatlarga moslashib, yagona tizimning turli funksional ko'rinishlarini hosil qiladi.

Kompozitorning an'anaviy konsert janrini ichidan yangilash yo'lidagi ushbu muvaffaqiyatli amaliy tajribasi Yevropa akademik qoliplari bilan Sharqona musiqiy

falsafaning uzviy sintezini yaratish mumkinligini isbotlaydi. Yevropacha chiziqli rivojlanish mantiqi (sonataviylik, maqsadli intilish) asarda Sharqona zichlikva variatsion tafakkur bilan to'qnashadi hamda ularning o'zaro munosabatidan butunlay yangi sifat darajasi yuzaga keladi. Ushbu yondashuv janrning kelajagiga ishonch bilan qarashga, o'zbek musiqasining navbatdagi rivojlanish bosqichlarini oldindan ko'rishga zamin yaratadi.

Sakkizta variatsiyadan iborat uzluksiz zanjir aslining mohiyatini buzmaganda, uning turli rakurslardagi imkoniyatlarini ochib beruvchi mantiqiy jarayondir. Bunda fortepiano yakkaxon holg'u sifatidagi an'anaviy "sardor" maqomidan voz kechib, orkestr to'qimasiga singib ketadi, u bilan raqobatlashmaydi, balki ko'p ovozli murakkab mexanizmning asosiy yurituvchi kuchi, badiiy markazi sifatida namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida, olam va odam, mikrokosmos va makrokosmos o'rtasidagi uyg'unlikni izlashga qaratilgan chuqur falsafiy mazmuni o'ziga yuklaydi. Bundan tashqari, asarning lirik o'rta qismida impressionistik bo'yoqlardan, erkin tonallik va noodatiy akkord tuzilmalaridan foydalanilishi, o'zbek musiqasining koloristik imkoniyatlari qanchalik keng ekanligini ko'rsatadi. Milliy musiqa faqatgina ochiq ritmik faollik va an'anaviy ladlar bilan cheklanib qolmay, balki inson ruhiyatining eng nozik, yashirin va murakkab psixologik holatlarini zamonaviy garmoniya tili orqali aks ettira olish qudratiga ega ekanligi aynan mazkur asarda o'zining amaliy tasdig'ini topgan.

Darhaqiqat, X. Rahimov 'z ijodi qotib qolgan shakliy qolip va sun'iy patetikadan yiroq bo'lgan holda, doimo obyektiv badiiy haqiqatga intilish bilan ajralib turadi. Bu asar orqali kompozitor musiqa san'atiga hissiyotlar va aqlni, lirika va sovuq matematik mantiqni birlashtiruvchi universal tizim sifatida yondashadi. Asardagi har bir nota, har bir tembr o'zgartirib bo'lmaydigan, o'zining funksional o'rniga ega va shunchaki "bezatish" uchun kiritilmagan.

Yakuniy xulosa o'rnida aytish mumkinki, Habibullo Rahimovning "Concertino" asari nafaqat o'z davrining yetuk ijodiy maxsuli, balki yosh kompozitorlar, musiqashunoslar va ijrochilar uchun o'ziga xos maktab, mukammal musiqiy janr namunasini tashkil etadi. U an'ana va novatorlik o'rasida muvoffaqiyatli omuhtalik topishning yorqin namunasidir. Muallifning bu kabi asarlari O'zbekiston kompozitorlik ijodiyoti va butkul musiqiy san'atining badiiy – ifodaviy salohiyatini Jahon miqyosida targ'ib etishda loyiq bo'lib, tinglovchilarga ulkan estetik zavq, sozandalar uchun amaliy qimmatga ega asar sifatida, kelajak avlodlar uchun konsert janrining yorqin namunasi sifatida xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Жабборов А. Ўзбекистон бастакорлари ва музикашунослари. Маълумотнома. – Т., 2004. – Б. 470.
2. История узбекской советской музыки. Т. I. – Т., 1972. – С. 374.
3. Tursunova R. Habibullo Rahimov ijodida konsert janri talqini (violonchel va orkestr uchun "konsertshtyuk" tahlili misolida) // "Musiq" ilmiy-uslubiy jurnali, 1-son (33). – Т., 2026. – 74-79 betlar.

4. Ганиханова Ш. Новые симфонические произведения молодых композиторов Узбекистана // Санъат Ж. №3 – Т., 2012 – 40-42 бетлар.
5. Юнусов Р. Навқиронлик // Санъат Ж. №9 – Т., 1999 – 37-39 бетлар.

